

Жаворонков М.

*аспірант Національної академії
керівних кадрів культури і мистецтв
Київ, Україна*

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС МИСТЕЦТВА ІЛЮЗІОНІЗМ ЯК НЕВІД'ЄМНА СКЛАДОВА ІНТЕГРАЦІЙНОГО СИМБІОЗУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Від античності до сьогодення, ілюзіонізм був та залишається багатofункціональною галуззю людської культури, що синтезує в собі як вербальні, так і невербальні прояви процесу обміну інформацією, інтерактивну форму взаємодії суб'єктів комунікації. Цінність ілюзіонізму в тому, що в системі соціальних інтеракцій він виступає механізмом, який підживлює формування цілісного світогляду народу, сприяє розвитку творчих основ та гуманістичної сутності індивіда.

Ілюзіонізм як вид мистецтва є невід'ємною складовою духовного життя суспільства і при цьому бере участь не лише в культуротворчих, але й економічних процесах [1, с. 10].

Із світової історії можемо навести приклад кочівних ілюзіоністів та жреців, які свого часу відігравали важливу роль не тільки у збереженні та підживлюванні соціально-морального стану населення певного регіону, країни, або громади, але й в інтеграції, міжкультурному обміні з іншими державами, і тим самим ініціювали зовнішні економічні та політичні зв'язки між сусідніми країнами [2, с. 5].

З розвитком європейської цивілізації соціокультурне явище ілюзіонізму поступово обирає мистецький вектор розвитку, все більше сприймається та репрезентує себе в суспільстві як прояв художньої майстерності.

У другій половині XVII ст. в Західній Європі ілюзіонізм поступово набуває лише розважального, пізнавального характеру і переміщується на найпопулярніші арт майданчики того часу: театри, ринки, площі тощо. Разом із тим представники спільноти ілюзіоністів починають трансформувати свою діяльність у рід трудової, тобто ремесло. Уже з середини XX ст. ілюзіонізм міцно закріпився в мистецькому просторі та набув ще вагомішого чинника розвитку, започаткувавши фестивальний процес міжнародного рівня. На початку XXI ст. досліджуване явище почало інтегруватися до арт-ринку, що відкрило ряд нових можливостей.

У такий спосіб мистецтво ілюзіонізму набуває ознак комерційного виду діяльності у сфері індустрії розваг, мистецького розмаху і отримує значну популярність серед

широких верств населення. Ілюзіонізм як феноменальне явище культури, що почало ідентифікувати себе не лише як прояв свободи самовираження, донесення до суспільства певної точки зору на ті чи інші проблеми соціального, духовного характеру, виявився здатним презентувати себе як вагому частку економічного процесу.

У нових реаліях XXI ст. більшість країн Європи та Азії на основі відстеження тенденцій розвитку сучасного суспільства сформували певний концепт вільного освітнього простору з новими гнучкими й демократичними формами організації освітнього процесу: курсами, студіями, відео-семінарами, покликаними сприяти набуттю всіма бажаними нових професійних знань і навичок, зокрема і підготовці нової генерації ілюзіоністів. В українських реаліях це може спрацювати на користь відтворення туристичної, медійної, концертної привабливості країни.

Україна рухається ще далі та вводить даний культурний феномен як невід'ємний елемент до офіційного освітнього простору країни. Так, у Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв розроблено й запроваджено освітньо-професійну програму «Циркові жанри» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 026 Сценічне мистецтво галузі знань 02 Культура і мистецтво. У переліку жанрів, за якими відбувається підготовка майбутніх професійних артистів цирку, є ілюзія та маніпуляція [3].

Міжнародною спілкою ілюзіоністів визнано розроблену українськими митцями Олексієм Олександровичем Тітаренком, Віктором Йозововичем Войтком та Михайлом Борисовичем Жаворонковим методику підготовки майбутніх артистів-фокусників. Методика підтримується міжнародною асоціацією освіти та культури. Дипломи артистів ілюзіоністів Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв визнаються у всьому світі. Освітня методика викладачів КМАЕЦМ стає однією із найпопулярніших у країнах Європи та Азії, оскільки вона дозволяє за чотири роки успішно виховати професійного ілюзіоніста.

Щороку Україна випускає професійних артистів, які підкорюють світові концертні майданчики як: «Lido»; «Paradis des source»; «Madison square garden». Їхній високий професійний рівень і майстерність приваблюють інвесторів арт-ринку та торгівлі до співпраці з нашою країною, тим самим поповнюється бюджет держави, розвивається міжкультурний обмін і комунікації.

У час російсько-української війни викладачі, студенти-фокусники та представники інших естрадно-циркових видів мистецтва завдяки зусиллям адміністрації Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв успішно об'єдналися зі школами Європейського Союзу, утворивши симбіотичний організм єдиного мистецького міжкультурно-освітнього простору [4]. Особливу подяку висловлюємо французькому місту Марсель, де сьогодні студенти-фокусники з України продовжують навчання, а французька освітня методика об'єдналася з українською під консультативним керівництвом українських митців.

Література

1. Thorndike L. A history of magic and experimental science. New York : Boston Library Consortium Member Libraries, 1923.
2. Вадимов А. А. От магов древности до иллюзионистов наших дней. Санкт-Петербург, 1985.
3. Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтва. <https://kmaecm.edu.ua> (дата звернення 21 березня 2022 р.)
4. Kyiv Circus Students Find New Home at Prague Performance Company. *Asharq Al-Awsat*. Wednesday, 23 March, 2022. <https://english.aawsat.com/home/article/3549531/kyiv-circus-students-find-new-home-prague-performance-company> (дата звернення 29 березня 2022 р.)